

Sobre o perdão

About forgiveness

*Luiz Alves*¹

Resumo:

Do ponto de vista literal, o perdão pode ser visto como uma mudança de motivação em retaliar ou evitar alguém que teria cometido uma infração, visando a restauração e restabelecimento de relacionamentos sociais, impactando positivamente o bem-estar pessoal e, também, da sociedade em geral. Perdoar é responder de uma maneira particular a alguém que tratou alguém mal ou injustamente.

Este artigo passa pela visão filosófica de Aristoteles - que enxergava o perdão como conceito complexo, inter-relacionado com outras virtudes - religiosa com a abordagem bíblica e de filosofias e culturas orientais, como o budismo e taoísmo, além do islamismo, até chegar no perdão como é processado hoje.

São abordados, sob uma ótica mais científica, os diferentes fatores envolvidos no processo do perdão, que pode ser resultado de mudanças cognitivas, do comportamento do ofensor, do comportamento da vítima, de uma decisão intencional, de uma experiência ou expressão emocional, de uma experiência espiritual ou de uma combinação entre eles. Alguns dados de trabalhos de pesquisa, também, são apresentados em base ao modelo REACH de Perdão de Worthington. Finalmente uma pequena abordagem sobre o perdão de transgressões entre parceiros é apresentada no final do artigo.

Abstract:

From a literal point of view, forgiveness can be seen as a change in motivation from retaliating against or avoiding someone who has committed an offense, aiming at the restoration and re-establishment of social relationships, positively impacting personal well-being and also that of society in general. Forgiveness is responding in a particular way to someone who has treated someone badly or unjustly. This article goes through the philosophical view of Aristotle - who saw forgiveness as a complex concept, interrelated with other virtues - religious with the biblical approach and of Eastern philosophies and cultures, such as Buddhism and Taoism, in addition to Islam, until arriving at forgiveness nowadays.

From scientific perspective, the different factors involved in the forgiveness process are addressed, which can be the result of cognitive changes, the offender's behavior, the victim's behavior, an intentional decision, an emotional experience or expression, a spiritual experience, or a combination thereof. Some data from public papers are also presented based on Worthington's REACH model of forgiveness analysis. Finally, a brief approach to forgiveness of transgressions between partners is presented at the end of the article.

¹ Luiz Alves é psicanalista. Graduado em Ciências com habilitação em Física. Possui outras 2 pós-graduações. E-mail: la.saudemental@gmail.com

Do ponto de vista literal, o perdão pode ser visto como uma mudança de motivação em retaliar ou evitar alguém que teria cometido uma infração, visando a restauração e restabelecimento de relacionamentos sociais, impactando positivamente o bem-estar pessoal e, também, da sociedade em geral. Perdoar é responder de uma maneira particular a alguém que tratou alguém mal ou injustamente. ¹

O perdão, portanto, envolve um infrator e uma parte que se sentiu afetada ou injustiçada. Em linhas gerais, o perdão envolve a renúncia a certas emoções negativas em relação ao infrator, a tolerância a reações negativas e, possivelmente, a restauração do relacionamento com o infrator.

Aristóteles não enxergava o perdão como uma virtude propriamente, mas um conceito complexo, inter-relacionado com outras virtudes. Portanto, um conceito diferente do que entendemos hoje, onde, por exemplo, o sentido moral leva a ressentir e buscar vingança contra um malfeitor. Aristóteles aborda a resposta a ofensas através de outros conceitos, como a equidade e a mansidão, sempre com foco na busca pela vida virtuosa e na felicidade.

Desta forma um agente virtuoso, sempre agirá com base no senso equitativo, se abstendo da culpa, em casos de ignorância ou coerção. *“Visto que a virtude se relaciona com paixões e ações, e são às paixões e ações voluntárias que se dispensa louvor e censura, enquanto as involuntárias merecem perdão e às vezes piedade, é talvez necessário a quem estuda a natureza da virtude distinguir o voluntário do involuntário. Tal distinção terá também utilidade para o legislador no que tange à distribuição de honras e castigos. São, pois, consideradas involuntárias aquelas coisas que ocorrem sob compulsão ou por ignorância; e é compulsório ou forçado aquilo cujo princípio motor se encontra fora de nós e para o qual em nada contribui a pessoa que age e que sente a paixão — por exemplo, se tal pessoa fosse levada a alguma parte pelo vento ou por homens que dela se houvessem apoderado.”* (ARISTÓTELES, 1991, p.43) ²

No contexto bíblico pode ser entendido como o perdão concedido por Deus aos humanos que transgrediram as suas leis. Envolve perdoar a si mesmo, e arrepende-se para receber o perdão divino. *“Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós; Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas”.* (Mateus 6:14,15) ³

O perdão é uma decisão de liberar o ressentimento e a raiva, análogo a abrir mão de uma dívida. É um mandamento capital, demonstrando amor ao próximo como Deus nos perdoou, sacrificando o seu próprio filho. O perdão é essencial para a vida espiritual. Não significa concordar com o erro, mas sim optar por não se deixar dominar pela ira e confiar que Deus fará justiça. *“E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas.”* (Marcos 11:25,26)

Perdoar, no contexto bíblico, além de envolver a renúncia do pagamento por uma ofensa ou à compensação pelas mágoas sofridas, é um ato de desapego de sentimentos negativos que podem

causar danos psicológicos e espirituais à pessoa que os carrega. Portanto, trata-se de uma escolha ativa que envolve a compaixão pelo outro.

Examinando o exercício do perdão sob as filosofias e culturas orientais, como o budismo, taoísmo dentre outras, o perdão também não é encarado como uma simples transação moral, mas um processo complexo, cujo fator central é a libertação e consequente restauração da harmonia.

Por exemplo no budismo, o perdão é visto como uma prática de auto libertação do sofrimento, pois ressentir é beber veneno, ou seja, ao perdoar a pessoa se liberta do sofrimento, rompendo o apego ao ressentimento e culpa. O perdão, no budismo, é uma extensão do conceito de *metta* (bondade amorosa) e *karuna* (compaixão), que ao serem cultivadas podem levar uma pessoa a ser mais tolerante a perdoar.

No sentido mais estrito do budismo, não há necessidade de perdão. A consciência espiritual, por sua própria natureza, inclui a prática do perdão. Perdoar, então, não significa dar a outra face ou deixar alguém continuar impune por um comportamento cruel. O budismo ensina que, ao se tornar consciente, somos capazes de perdoar e seguir em frente com nossas vidas. Essa consciência permite se libertar do ressentimento e da mágoa. É uma maneira de evitar que a energia da vida se esgote em nós.

Se libertar não significa aceitar maus comportamentos, significa abandonar a obsessão com os erros cometidos contra nós, também, significa não fingir que o passado não aconteceu. Simplesmente escolhemos viver o presente, deixando o passado ir. Sentir-se magoado, irritado, traído ou ressentido, significa que estamos vivendo o passado

O Taoísmo enfatiza a vida em harmonia com o Tao (Dao), ou "o caminho", seguindo as leis naturais e vivendo de forma simples e despreziosa. *“O principal objetivo do taoísmo é conservar a vitalidade da vida, evitando desperdiçá-la com atritos e conflitos. Isso se torna possível quando se vive em harmonia com o Tao (caminho) de todas as coisas: o caminho da natureza, da sociedade e de si mesmo. A ação em harmonia com o Tao é chamada wu-wei, que significa "não ação". Na prática, wu-wei descreve a ação que reduz ao mínimo o atrito nas relações interpessoais, o conflito intrapsíquico e nossa relação com a natureza.”* (SMITH, 1991, p.200)⁴

Explicar o Tao é muito difícil, pois as palavras não alcançam uma definição adequada para explicá-lo. Ainda assim, pode-se encontrar uma explicação, que mesmo incompleta, ajuda a entender o Tao, no livro Referência em filosofia chinesa.⁵ *“Havia algo indiferenciado e ainda assim completo, que existia antes do céu e da terra. Sem som e sem forma, não depende de nada e não muda. Opera em todos os lugares e está livre de perigos. Pode ser considerada a mãe do universo. Não sei seu nome; chamo-o de Tao. Se forçado a lhe dar um nome, chamá-lo-ei de Grande. Ser grande significa funcionar em todos os lugares. Funcionar em todos os lugares significa ter longo alcance. Ter longo alcance significa retornar ao ponto original. Portanto, Tao é grande. O céu é grande. A terra é grande. E o rei também é grande.”* (CHAN, 1963, p. 152)

Chuang Tzu (399-295 a.C.) é um dos filósofos taoístas mais importantes, diz *“Antes que o céu e a terra surgissem, o Tao existia por si só desde todos os tempos. Deu aos espíritos e governantes*

seus poderes espirituais. Criou o céu e a terra. Está acima do zênite, mas não é alto. Está abaixo do nadir, mas não é baixo. É anterior ao céu e à terra, mas não é antigo. É mais antigo do que a mais alta antiguidade, mas não é considerado como sendo de muito tempo atrás.” (CHAN, p. 194).

Mesmo assim, o Tao e Deus são igualmente creditados pela criação do céu e da terra. Este pode ser um ponto de início para iniciar um diálogo significativo entre cristãos e taoístas sobre a realidade última. Esse diálogo se foca nos pontos em comum que podem ser compartilhados, bem como nas diferenças. A maior diferença é que o Tao é impessoal, enquanto Deus é pessoal. O Tao é como uma força, princípio ou energia; o Deus cristão é um ser pessoal.

Segundo o taoísmo, o Tao é a realidade suprema e a fonte de todas as coisas. É a ordem natural do universo e o guia supremo para o comportamento humano. Para viver em harmonia com o Tao, é preciso aprender a abandonar apegos e julgamentos. Isso inclui apegos e julgamentos em relação a si mesmo. O auto perdão é um aspecto importante, e se trata de abandonar erros do passado e aprender a se aceitar como parte do fluxo natural do universo.

Uma maneira de começar a aprender a perdoar a si mesmo no estilo taoísta é por meio da meditação e da atenção plena. Outra forma de praticar o auto perdão no estilo taoísta é por meio da autorreflexão e da introspecção. Ao examinar as próprias ações e motivações, e compreender as causas e condições que levam a pessoa a errar, é possível começar a entender e aceitar as razões dos próprios erros. Isso pode ajudar a liberar sentimento de culpa e remorso e substituí-los por um senso de compreensão e compaixão. Outra maneira de praticar o auto perdão no estilo taoísta é por meio da prática do desapego, visto que para o taoísmo, o apego a bens materiais é interpretado como fonte de sofrimento.

Além disso, é importante lembrar que perdoar não significa esquecer ou desculpar erros passados, mas sim compreendê-los e aceitá-los. Trata-se de reconhecer que os erros são uma parte natural da vida e que, aprendendo com eles, podemos crescer e nos tornar pessoas melhores.

Para se falar em perdão sob a ótica do islamismo, é importante entender as bases da Lei Islâmica. As doutrinas do islamismo têm como principais fontes de jurisprudência, o Alcorão e a Sunnah, que estabelecem as diretrizes sob as quais a lei é aplicada. O significado da palavra Islã é "submissão ou rendição à vontade de Alá (Deus). Não existe separação entre religião e Estado, ou seja, a Lei Islâmica é controlada, regida e regulamentada pela religião islâmica. A teocracia controla todos os assuntos públicos e privados. Governo, lei e religião são uma só.

Isto posto, os crimes previstos na Lei Islâmica podem ser divididos em três categorias principais. Os crimes de Hudud são os mais graves segundo a Lei Islâmica, que se relaciona aos crimes contra Deus, cujas penas são fixadas e prescritas diretamente no Alcorão. A segunda categoria são os Qisas que estão relacionados aos crimes cometidos contra um indivíduo ou uma família, como assassinato ou lesão corporal, cujas punições são baseadas no princípio de retribuição, expresso como "olho por olho", podendo também ser comutada em compensação financeira, caso a vítima ou sua família consentir. A terceira são as punições discricionárias ou Ta'zir, e abrange os crimes

cujas punições não são especificadas no Alcorão, sendo imputadas por um juiz, e englobam ofensas como: suborno, fraude ou calúnia.

No campo jurídico, alguns escritores ocidentais usam a analogia de crime grave para os crimes de Hudud e o rótulo de contravenção para os crimes de Ta'zir. Esta analogia não é totalmente precisa, pois o direito romano ou britânico, não apresenta uma forma comparável de crimes de Qisas. Esta observação sobre a lei islâmica mostra bem a dimensão desta diferença. *“As punições são prescritas no Alcorão e frequentemente são severas, com ênfase em penas corporais e penas de morte. O roubo é punido com prisão ou amputação de mãos ou pés, dependendo do número de vezes que for cometido.”* (FAIRCHILD 1993, p.200) ⁶

Isto posto, se pode se concluir que perdoar não é um ato obrigatório para os muçulmanos, como se vê no versículo, onde Alá permite que aqueles que são injustiçados inflijam uma pena igual e proporcional à má ação por meios legais, ao mesmo tempo em que destaca que perdoar a má ação é preferível. *“E a penalidade para uma injúria é uma injúria a ela semelhante; mas quem quer que perdoe e cause melhoramento, a sua recompensa é devida da parte do Allah. Sem dúvida, Ele não ama os que fazem o mal.”* (Alcorão 42:40)

O islamismo aplica o princípio do olho por olho do Antigo Testamento, e utiliza tanto a pena capital quanto a punição corporal para muitos crimes. Mas, o Alcorão pede perdão em lugar da retaliação. Os princípios do islamismo apoiam o perdão e acordos pacíficos entre todas as partes.

O seguinte versículo, serve para exemplificar um caso onde os familiares de uma vítima de assassinato têm a opção de renunciar à pena de morte por meio do perdão ou prosseguir com a execução. *“Ó vós que credes! É-vos prescrito o talião para o homicídio: o livre pelo livre e o escravo pelo escravo e a mulher pela mulher; e aquele, a quem se isenta de algo do sangue de seu irmão, deverá seguir, convenientemente, o acordo e ressarcir-lo, com benevolência. Isso é alívio e misericórdia de vosso Senhor. E quem comete agressão, depois disso, terá doloroso castigo.”* (Alcorão 2:178)

Perdoar envolve autocontrole, capacidade de refrear a ira e o rancor. Na perspectiva islâmica perdoar também envolve sabedoria para analisar a escolha pelo perdão em base a situação. Para tal, é necessário levar em conta todas as questões envolvidas, desde o grau de gravidade da ofensa, até fatores de vaidade. É certo que o perdão só é uma virtude quando exercido com sabedoria.

O perdão nos tempos atuais

Primeiramente se faz necessário contextualizar de que tipo de perdão estamos falando. Do ponto de vista amplo geral e irrestrito há dois tipos de perdão, sendo que o primeiro pode significar a concessão de um perdão gratuito ou o cancelamento de uma dívida. Por exemplo, uma pessoa perdoa uma dívida financeira contraída com outra, por benevolência. A dívida é então quitada. O segundo e mais complexo tem a ver com dívidas emocionais. Neste caso uma pessoa perdoa se escolher não se apegar à amargura e ao ódio, e não buscar vingança pessoal quando foi injustiçada,

se aplicando as duas partes. Quando a vítima perdoadora, isso também pode ajudá-la a encontrar um encerramento. (PHILLIPS, 2021) ⁷

Talvez a maior dificuldade em lidar com o perdoadora atualmente, é porque se trata de uma adaptação mais recente comparado a vingança. A retaliação é uma ferramenta primitiva de sobrevivência projetada para impedir danos futuros, como a aplicação da regra milenar olho por olho. Bem sabemos que a vingança é muito ruim sob a perspectiva de quebrar relacionamentos, além de ser uma solução que não encerra o conflito, pois pode haver revidos.

Ao comparar os aspectos culturais sobre o tema entre países, se é que isso seja possível, percebe-se que a cultura dos países ocidentais tende a ser mais individualista, ou seja, prioriza-se o ganho pessoal. As culturas asiáticas e africanas tendem para o ganho coletivo, como familiares e amigos. Basicamente a cultura mais individualista usa o perdoadora para aliviar um sofrimento de um indivíduo e seguir em frente com a sensação de ter feito o certo. Já na cultura coletivista, o perdoadora é visto como uma forma de preservar a harmonia social, mesmo que o indivíduo afetado sintasse-se ressentido pela ação do transgressor, pois o bem estar do grupo é mais importante do que o individual.

Isso não significa dizer que todas as pessoas que vivem em um determinado país, ou região, agem de uma única forma. Certamente se encontrarão pessoas com o senso mais para o coletivo em países ocidentais, e vice-versa. Por isso, foi empregado o termo: tende a ser.

No geral, o exercício do perdoadora pode ser classificado em dois grupos: (1) perdoadora decisório, que é mais objetivo, analítico e cognitivo, e (2) perdoadora emocional, cuja reconciliação foca em satisfazer uma necessidade emocional da pessoa ofendida. O primeiro pode ser a escolha de um coletivista, após avaliar que esta será a melhor decisão para o grupo, enquanto o segundo seria a escolha das pessoas individualistas.

Embora este conceito possa ser usado para explicar a diferença de abordagens, não pode ser estabelecido como uma regra absoluta de comportamento. Há que se observar que a dissonância cognitiva pode interferir na linha de elaboração do perdoadora, pois o nosso cérebro tem dificuldade de manter dois pensamentos contraditórios sobre a mesma questão. É difícil para alguém aceitar algo acreditando em outra coisa.

Perdoadora X Justiça

É importante ressaltar que o perdoadora e a justiça não são a mesma coisa, ou seja, o perdoadora não exclui a necessidade de justiça. O perdoadora é pessoal, e envolve a vítima e o agressor, já a justiça é está relacionada a direitos e obrigações. É uma questão entre a sociedade e o agressor, portanto cabe aos tribunais administrar, independentemente da vontade da vítima. *“Samantha Geimer foi estuprada aos 13 anos pelo diretor de cinema Roman Polanski. Quarenta anos depois, em 2017, ela disse a um tribunal que o havia perdoado e queria que o caso contra seu agressor fosse arquivado para ajudá-la a seguir em frente com sua vida. O juiz recusou, afirmando que Polanski*

tinha que enfrentar a justiça: o caso não poderia ser rejeitado "simplesmente porque seria do melhor interesse da vítima"." (PHILLIPS, 2021, p.11)

Justiça e perdão não são sinônimos. Justiça é o resultado final das ações ético moral em relação a alguém, enquanto o perdão é motivado pela clareza necessária para motivar alguém a seguir em frente. O perdão foca no crescimento e o desenvolvimento experimentado ao superar emoções que despertaram sentimento de frustração, raiva ou tristeza.

Perdão e a justiça, também, não são contraditórios, mas compatíveis, sendo vinculadas por obrigações relacionais. A justiça representa o princípio moral que reconhece as pessoas humanas como objetos de demandas morais.

Ambas ações podem ser vistas como moralmente relevantes isoladamente, mas a relação entre elas é repleta de ambiguidades e debates. A justiça atribui a cada um o que lhe é devido, enquanto o perdão parece renunciar ao que lhe é devido. Essa diferença de conteúdo pode ser interpretada como uma evidência de um sistema moral incoerente, sendo, portanto, recomendada a remoção do perdão do cânone dos atos morais. Outros tentam aliviar a tensão reformulando a abordagem padrão, redefinindo o perdão como a superação de certas emoções, tipicamente raiva e ressentimento.

É possível estabelecer uma relação científica para o perdão?

Do ponto de vista analítico, o perdão pode ser definido por três fatores principais. O primeiro é o fator moral, que aborda os aspectos da bondade e da justiça com os outros e tem forte viés com religião e aspectos culturais. O segundo e o terceiro são emocionais, e tem relação com não guardar ressentimento para com a outra pessoa ou para consigo mesmo, e com a capacidade de exercer algum tipo de bondade para quem o magoou ou para a para si mesmo.

Darwin já abordava o perdão como uma questão complexa do ponto de vista sócio biológico, ao falar sobre o senso moral e algumas questões metafísicas. O primeiro ponto controverso em suas teorias sobre o determinismo se relaciona ao livre-arbítrio. Darwin não conhecia a genética, mas conhecia o conceito de hereditariedade, que foi usado por ele para explicar o comportamento humano. *“Quanto as razões de sentirmos que estamos usando o livre arbítrio se todo o comportamento é determinado.* (WRIGHT, 1996, p.307).⁸ Contudo ele compreendeu a ideia básica: *“o livre-arbítrio é uma ilusão que a evolução nos trouxe”* (WRIGHT, op. cit., p.307).

Como afirma Wright, *“a ameaça verdadeiramente formidável interpretada pelo esclarecimento científico encontra-se na esfera moral e não na legal. Mesmo as pessoas de extrema imparcialidade e humanidade, quando se sentem roubadas, iludidas ou maltratadas de alguma forma, conseguem reunir suficiente indignação para fins utilitários.”* (WRIGHT, op. cit., p.313)

Este pano de fundo serve para ilustrar que o tema é muito complexo e que encontra um terreno fértil para discussões científicas, mas apesar de muita evolução desde o modelo proposto por

Darwin, ainda existem muitas lacunas a serem preenchidas para que a ciência possa dar uma resposta consistente e definitiva sobre o tema, se é que em algum momento isso será possível.

Bem sabemos que algumas pessoas demonstram ser mais tolerantes com o perdão do que outras, o que nos leva a pensar que o perdão pode ser conceituado como um traço de personalidade ou como um aspecto de uma qualidade duradoura mais complexa, como a resiliência.

Podemos dizer que o perdão é uma mudança na motivação que tem como ponto central evitar a retaliação, e com isso, mostrar ao infrator boa vontade para superar eventuais desavenças.

Claramente o perdão é muito importante, talvez o principal motivador para a restauração de relacionamentos, e conseqüente harmonia entre pessoas que vivem em sociedade.

Adicionalmente, não perdoar reduz muito a energia, o entusiasmo e o senso de esperança de uma pessoa.

Em uma sociedade tão complexa e repleta de obstáculos, entender os mecanismos psicológicos e neurobiológicos relacionados ao perdão e, constitui um desafio enorme para a ciência abordar o assunto de forma consistente. Alguns estudos e pesquisas científicas têm sido propostos, em especial aqueles relacionados a neurociências, mas, como é de se imaginar, é bastante complexo a criação de um modelo empírico totalmente confiável.

Alguns estudos científicos apontam que perdoar pode ativar estruturas e caminhos no cérebro que melhoram a resiliência e a conexão social de forma mais ampla, o que permite a superação de experiências dolorosas de uma maneira mais energizada, motivada e conectada. No entanto, o ato de perdoar não significa um endosso ou um atestado de tolerância da parte afetada para quem causou um dano efetivo. De fato, o que está envolvido é o alívio da dor entre as partes, ou seja, é um ato de introspecção que visa aceitar sentimentos de mágoas com compaixão. Um ponto que se pode concluir de imediato é que o perdão ajuda a diminuir o estresse da parte afetada, e isso por si só, traz bem-estar.

Mas nossos cérebros têm a capacidade de escolher o contrário. A regulação emocional necessária para controlar nosso temperamento está inserida em nosso córtex pré-frontal. Situado acima dos nossos olhos, o córtex pré-frontal é responsável por funções complexas com as quais outras espécies normalmente não lidam, como a necessidade de nos acalmar quando algo nos perturba. A porção dorsolateral dessa região faz parte da rede cerebral e, é a que nos permite imaginar o que outras pessoas estão pensando. Ela é ativada quando criamos situações hipotéticas. E toda a região pré-frontal nos ajuda a resistir a comportamentos impulsivos.

O ciclo do perdão pode ser iniciado de diferentes formas, podendo ser resultado de mudanças cognitivas, do comportamento do ofensor, do comportamento da vítima, de uma decisão intencional, de uma experiência ou expressão emocional, de uma experiência espiritual ou de uma combinação entre eles. De fato, podemos definir o processo do perdão em dois grandes grupos: o perdão por decisão ou o perdão emocional.

Perdão Decisório

O perdão decisório acontece quando existe a intenção da vítima de controlar seus comportamentos em relação a um transgressor. Neste sentido ocorre uma decisão em não partir para o confronto ou buscar vingança, embora não signifique que a vítima irá abster-se de expressar raiva e tratar o transgressor como uma pessoa valiosa. Tão pouco significa que a decisão de perdoar alivia o estresse da vítima. Trata-se, portanto, de um processo cognitivo, que comumente chamamos de autocontrole.

Desta forma o perdão vai envolver avaliações profundas sobre o custo versus os benefícios auferidos, além dos aspectos neurológicos. O córtex frontal ventromedial (vmPFC) nos permite avaliar o peso de guardar rancor, enquanto o córtex orbitofrontal nos mostra a recompensa de restaurar uma amizade, como um ato de compaixão, que visa a paz. Isso pode parecer artificial, mas o funcionamento do nosso cérebro é treinado para fazer esses cálculos.

Em linhas gerais, o perdão cognitivo é o processo de mudar os pensamentos e crenças para liberar a raiva e o ressentimento, envolvendo uso do pensamento consciente para reinterpretar a situação. Quando atingidos por algo que nos machucou uma reação normal é ruminar a raiva, que através da reavaliação cognitiva é possível abandonar a ruminação e reestruturar padrões de pensamentos negativos que permitirá exercer o auto perdão.

O perdão baseado em decisões é interpretado como uma escolha consciente de abandonar o ressentimento em relação ao ofensor, substituindo a má vontade pelo desejo de boa vontade, mesmo que a mágoa emocional persista. Em geral, segue um processo comportamental ou cognitivo, e que pode ser mais rápido do que o perdão emocional.

Este modelo enfatiza a decisão deliberada de deixar de guardar rancor contra a pessoa. Passa pela decisão consciente de perdoar e a intenção de não guardar ressentimento, ou retaliar o ofensor. De fato, visa restaurar o relacionamento a um estado mais neutro, embora não apague automaticamente toda a dor emocional.

Perdão Emocional

O perdão emocional incentiva o desvio da raiva e ressentimento para a compreensão e a compaixão. Um pedido de desculpas genuíno pode resultar na diminuição da raiva e na visão mais favorável do ofensor se o pedido de desculpas transmitir de maneira sincera a compaixão e empatia pela dor causada por ações dolorosas. Ao deixar claro que o ofensor também sofreu com a falta, a possibilidade de o pedido de desculpas ser aceito é muito maior.

O desenvolvimento da empatia é outro elemento crucial no processo do perdão. Ao tentar ver a situação da perspectiva do ofensor, muitas vezes, pode ser importante para reduzir emoções negativas, como raiva e hostilidade. Quando os indivíduos cultivam a autocompaixão, são mais propensos a abordar seus sentimentos com compreensão, em vez de autocritica severa, que muitas vezes dificulta a cura emocional.

Algumas pessoas têm dificuldade em perdoar porque confundem o ato de perdoar com o resultado emocional esperado. A maioria das pessoas que lutam para perdoar desejam paz, menos raiva e ódio, calma e tranquilidade. No entanto, é importante ressaltar que o sentimento é consequência do processo de perdoar e não do perdão propriamente dito, adicionalmente não existe uma regra ou padrão de sentimentos.

Uma das coisas que torna o perdão genuíno tão difícil, é aceitar o fato de que sentimentos emocionais em relação a um erro grave cometido contra uma pessoa não estão sob o seu controle. Uma pessoa pode controlar pensamentos e comportamentos, incluindo a decisão de perdoar, mas não tem controle de como vai se sentir em decorrência do perdão. O perdão é um compromisso, não um sentimento.

Perdoar não se trata apenas de dizer palavras. É um processo ativo no qual se toma a decisão consciente de se livrar de sentimentos negativos, independentemente de merecimento. À medida que se libera a raiva, o ressentimento e a hostilidade, abre-se espaço para a empatia, compaixão e, até mesmo afeição pelo ofensor.

O perdão como um processo complexo e integrado

Do ponto de vista prático, não existe uma separação muito clara entre o perdão emocional e o perdão decisório. Para o perdão efetivo, parece sugerir a necessidade de um entrelaçamento entre eles. Mesmo pessoas com perfil mais analítico e calculista, precisam passar pelo processo de avaliação emocional para fechar o ciclo do perdão.

Algumas pesquisas de campo existentes sobre perdão interpessoal sugerem que o perdão emocional tende a estar mais intimamente associado a um melhor bem-estar individual do que o perdão por decisão. No entanto, em alguns estudos surgiram evidências de que o perdão por decisão após uma transgressão pode ter maiores benefícios no curto prazo, quando comparado ao perdão emocional. Isso pode preparar o terreno para que o perdão emocional se desenvolva de maneira mais consistente, trazendo outras consequências favoráveis para a longevidade do bem-estar. Mas, como exposto, existe uma dificuldade enorme para se criar modelos empíricos que permitam avaliar com precisão todo o complexo de sentimentos e sensações envolvidas. Embora várias teorias incorporem processos decisórios e emocionais de perdão em seu modelo, evidências empíricas a respeito das diferenças entre esses processos são raras.

Nos últimos anos uma quantidade enorme de estudos e métodos de abordagem científica dedicados ao perdão foram desenvolvidos, ocupando lugar de destaque a abordagem REACH Forgiveness de Everett Worthington.⁹ Esse modelo de perdão sugere que pessoas que são conduzidas por um processo repetível de quatro fases têm maior probabilidade de perdoar.

O modelo REACH de Perdão de Worthington também é um modelo terapêutico, não uma teoria do que ocorre naturalmente. REACH é um acrônimo que indica cinco etapas principais para perdoar os outros. (E também pode ser usado para perdoar a si mesmo.) O modelo começa

pedindo para as pessoas que identifiquem a coisa mais difícil que já perdoaram com sucesso. Isso ajuda as pessoas a ver que perdoar traz benefícios físicos, de saúde, psicológicos, relacionais e espirituais, mas que perdoar é apenas uma alternativa para lidar com injustiças com sucesso. Portanto, a intervenção do perdão é para pessoas que desejam perdoar. Ninguém deve ser forçado ou coagido a perdoar. As pessoas aprendem que o perdão envolve tanto a decisão de perdoar quanto uma transformação emocional. (WORTHINGTON, 2020, p.5) ¹⁰

Essas são as etapas do modelo:

R = (Recall the hurt) - Relembra a dor. Para se curar, você precisa encarar o fato de que foi ferido. Decida não ser sarcástico (ou seja, desagradável e ofensivo), não se tratar como vítima e não tratar a outra pessoa como estúpida.

E = (Empathize with your offender) - Empatizar com o seu ofensor. Empatia é se colocar no lugar da outra pessoa. Simule que a outra pessoa está em uma cadeira vazia à sua frente. Converse com ela. Abra seu coração. Depois de ter dito o que pensa, sente-se na cadeira dela. Responda ao seu eu imaginário de uma forma que o ajude a entender por que a outra pessoa pode ter feito algo errado com você. Isso gera empatia.

A = (Altruistic Gift) - Dádiva altruísta. Perdoe como uma dádiva altruísta. Afinal, um ofensor não merece receber perdão automático. Para ajudá-lo a querer oferecer a dádiva do perdão, tente se lembrar de alguma situação em que você fez algo errado com alguém, e essa pessoa o perdoou. Da mesma forma, ao perdoar altruisticamente, você pode oferecer a mesma dádiva a alguém que o machucou.

C = (Commit) - Comprometa-se. Depois de perdoar, escreva um bilhete para si mesmo — algo simples como: "Hoje, perdoei [nome da pessoa] por me magoar". Isso pode ajudar a manter o perdão.

H = (Hold onto forgiveness) - Apegue-se ao perdão. Os bilhetes de compromisso auto endereçados (acima) nos ajudam porque, quase certamente, seremos tentados a duvidar de que realmente nos perdoamos. Podemos reler nossos bilhetes. Nós perdoamos.

De fato, este modelo adota a estratégia de estresse e enfrentamento, em que um indivíduo reinterpreta intencionalmente uma situação para amenizar seu impacto emocional. Ao reformular uma transgressão sob uma luz mais benevolente, pode-se reduzir a raiva e a hostilidade. Trata-se de um modelo didático, mas que tem sido amplamente utilizado em estudos clínicos. Essa abordagem vê o perdão como um processo transacional entre duas pessoas, onde uma

transgressão é tratada como um problema a ser enfrentado em conjunto. Isso é especialmente relevante em um relacionamento diário, onde as ações e os sentimentos de ambos os parceiros influenciam o processo.

Um ensaio clínico randomizado baseado na intervenção internacional de perdão REACH foi conduzido com 4.598 participantes, entre fevereiro de 2020 e setembro de 2021, visando determinar se através de uma breve intervenção autogerida com base em um livro de exercícios sobre perdão poderia alterar o perdão, os sintomas de depressão e os sintomas de ansiedade no grupo, cujo critério de seleção foi ter sofrido algum tipo de transgressão.

O resultado foi publicado em *BMJ Public Health*¹¹ e mostrou que através de uma breve intervenção com o caderno de exercícios promoveu o perdão e reduziu os sintomas de depressão e ansiedade. A promoção do perdão com tais cadernos de exercícios tem o potencial de ampla disseminação para melhorar a saúde mental global. Ou seja, a utilização de exercícios autogeridos do REACH Forgiveness, foi bem-sucedida tanto na promoção do perdão quanto na melhoria da saúde mental do grupo avaliado.

Outro estudo realizado com 124 estudantes universitários indianos, utilizando o programa de psicoeducação REACH Forgiveness, examinou resultados do experimento em resposta à aplicação do programa, sem nenhuma adaptação. Este experimento de intervenção durou 5 semanas e incluiu três ocasiões de medição (semanas 1, 3, 5) e duas entregas separadas da intervenção de perdão (semanas 2 e 4). Todos os participantes eram estudantes da Universidade Karnatak em Darwha, de diferentes religiões.¹²

O grupo foi assistido por um facilitador em formato psicoeducacional, abordando os temas do perdão e a falta de perdão, bem como avaliações de estados afetivos positivos e negativos e espiritualidade. Os participantes que receberam treinamento sobre o perdão mostraram mudanças positivas significativas e amplas, além de demonstrações mais positivas sobre o afeto. Apesar de ser um grupo relativamente pequeno de participantes, o estudo sugere fortes evidências em favor do uso do programa REACH Forgiveness, em especial porque envolveu uma amostra predominantemente hindu que respondeu muito favoravelmente.

O perdão entre parceiros

Indivíduos em relacionamentos amorosos e conjugais vivenciam diversas transgressões que exigem perdão como, por exemplo: desconfiança, comunicação ofensiva, mentiras ou infidelidade. A capacidade de perdoar o parceiro pode ser um dos fatores mais importantes para a manutenção de relacionamentos românticos saudáveis, ao mesmo tempo constitui um grande desafio.

Talvez seja importante abordar a questão da transgressão, que pode se dar, principalmente, mas não somente sob a ótica da traição, de ofensas morais e até físicas. Muitas pessoas consideram que qualquer contato sexual com outras pessoas fora de um relacionamento monogâmico é traição. Isso vale para casais homossexuais e para todos os casais heterossexuais, a menos que esses

relacionamentos sejam os que são chamados de "abertos", ou seja, por consentimento mútuo. No entanto, nem todos definem traição da mesma maneira. Flertar conta? E os casos virtuais?

Como se observa, o espectro é muito abrangente, por isso, para abordar o tema com precisão seria necessário um artigo específico sobre o assunto. Isso posto, a proposta aqui é tão somente abordar de maneira superficial as questões do perdão em relacionamentos entre parceiros, sejam eles hetero ou homossexuais, sem juízo de valor.

O fato é que a infidelidade pode ser um evento disruptivo em um relacionamento amoroso, com um impacto devastador no bem-estar dos parceiros, incluindo, mas não se limitando a sentimentos de descontentamento, depressão, culpa e frustração. (VOWELS, 2021).¹³

Inúmeras são as razões pelas quais leva os parceiros a transgredir, sendo que os fatores mais comuns estão relacionados a insatisfação com o relacionamento sexual, em especial devido à diminuição da frequência das relações sexuais, ou o desgaste resultante da longevidade do relacionamento.

Viver com um parceiro em sofrimento, também, pode ser muito estressante, visto que parceiros são fortemente influenciados pela saúde mental um do outro. O cotidiano destas pessoas é bastante pesado, tanto no impacto diário, como a longo prazo. No entanto, homens e mulheres não são influenciados da mesma forma, pelo sofrimento de seus parceiros. Os níveis de sofrimento das mulheres são mais fortemente afetados pelo sofrimento de seus parceiros do que os dos homens. (BUTTERWORTH et al, 2006)¹⁴

Homens e mulheres tendem a expressar sofrimento de maneiras diferentes devido a sistemas que estruturam o comportamento de gênero, sendo os homens mais propensos a expressá-lo por meio de comportamentos mais externos, como o consumo excessivo de álcool, e as mulheres mais propensas a internalizar sentimentos de sofrimento, que frequentemente se manifestam em sintomas depressivos. Além do gênero, aspectos socioeconômicos, idade dos parceiros, além dos culturais exercem influência na forma como casais lidam com transgressões e conseqüentemente com a capacidade de perdoar.

Por sua vez, as diferenças de gênero na forma como os indivíduos expressam seu sofrimento podem moldar a transmissão do sofrimento entre parceiros. O sofrimento da mulher pode ser menos observável pelo parceiro homem, o que pode sugerir que os homens são menos afetados pelo sofrimento de suas esposas. Pesquisas clínicas mostram que as mulheres se esforçam mais do que os homens para minimizar o impacto de sua saúde mental sobre seus parceiros, desde a capacidade de altruísmo até o ocultamento ativo. Mulheres com depressão frequentemente relatam esconder sua depressão de seus parceiros para evitar adicionar estresse na relação.

Um conjunto substancial de pesquisas se focaram em investigar as respostas de homens e mulheres à infidelidade sexual e emocional. No entanto, embora a incidência transcultural e histórica da homossexualidade sugira que a infidelidade homossexual também possa ameaçar relacionamentos românticos, há pouco conhecimento sobre os fatores que podem influenciar o sofrimento em resposta a um caso extraconjugal do parceiro com alguém do mesmo sexo. O que

se sabe é que os homens tendem a se concentrar mais nos aspectos sexuais da infidelidade, enquanto as mulheres se concentram nos aspectos emocionais do relacionamento.

Uma pesquisa sobre a infidelidade publicada no *The Journal of Sex Research*, em 2022, mostrou que ao serem questionados sobre infidelidade em seu relacionamento atual ou mais recente, 32,0% de um total de 891 participantes (43,4% dos homens; 25,7% das mulheres) haviam se envolvido em infidelidade presencial, em comparação com 26,6% em infidelidade online (41,6% dos homens; 18,5% das mulheres). (VOWELS, 2021, p.5).

Embora a capacidade de perdoar transgressões esteja associada à satisfação geral no relacionamento, os mecanismos que mediam essa associação ainda não podem ser bem estabelecidos, até porque não existe uma regra geral de comportamento, muito menos para situações que envolvem quebra de confiança. Homens e mulheres têm propensões diferentes para transgredir, assim como a infidelidade tem comportamento diferentes entre casais hetero e homo afetivos, adicionalmente a diferenças de escolaridade e culturais. Finalizando, eventos estressantes aos quais ambos os parceiros são expostos, como ter um filho doente, ou discriminação racial ou homofóbica, também, podem afetar a relação do casal.

Violência doméstica X Perdão

A maioria das vítimas de violência doméstica são mulheres.

Apesar de que algumas vítimas perdoam seus agressores, não se trata de uma situação simples, pois está envolvida uma carga enorme do ressentimento e mágoa. Adicionalmente muitos fatores interferem nas razões que levam ao agressor praticar atos de violência, e na maneira como a vítima reage, dentre os quais a cultura e a religião. Embora o perdão pode ter um efeito de autocura em sobreviventes de violência doméstica, trata-se de uma situação traumatizante, e que, portanto, não pode ser relativizada. Tanto é que muitas vítimas de violência doméstica se definem como sobreviventes.

Um estudo sobre casos de violência doméstica envolvendo vítimas e agressores, cujos participantes eram de casais, e os homens foram condenados por violência doméstica e encaminhados judicialmente para um programa de intervenção, traz algumas evidências interessantes, e de certa forma previsíveis. *“Nas mulheres, a empatia e a religiosidade em geral estiveram positivamente relacionadas ao perdão, mas a atribuição de culpa não apresentou relação com o perdão. Homens mais dominantes apresentaram maior probabilidade de serem perdoados, enquanto homens com mais problemas psicológicos, como: depressão, esquizofrenia ou dependência química, apresentaram menor probabilidade. Muitos efeitos relacionados ao agressor foram mediados pela empatia situacional das mulheres.”* (TSANG, 2007) ¹⁵

Adicionalmente a violência doméstica apresenta outras características distintas relevantes para o perdão. Parceiros abusivos frequentemente racionalizam seu comportamento, e expressões de perdão podem ser alimentadas por essas racionalizações.

Outro ponto não menos relevante é que o perdão também pode reforçar a distribuição desigual de poder em relacionamentos abusivos e pode influenciar à tolerância ao abuso. São inúmeros os casos de dependência financeira que levam determinadas mulheres a tolerar tais relações. Uma observação importante é que o perdão não é sinônimo de desculpa ou tolerância para uma transgressão, portanto, em alguns casos de violência doméstica, a vítima pode perdoar, mas sem necessariamente que ocorra uma reconciliação.

Alguns estudos mostram que as vítimas de violência doméstica experimentam três tipos de perdão: perdão superficial, perdão silencioso e perdão total. Como amplamente discutido, o processo de perdão envolve uma mudança de motivação, da evitação e vingança para a prática do bem, embora nem sempre seja possível a continuidade do relacionamento. Em geral, embora as vítimas possam perdoar, os relacionamentos abusivos tornam o processo de perdão complexo. Claramente, sem intervenções adequadas para apoiar as vítimas de violência doméstica a compreender e processar o perdão, é muito difícil que a vítima possa perdoar de forma definitiva.

As mulheres são mais propensas a retornar ao relacionamento abusivo se acreditam que o perdão envolve reconciliação e que receberão melhor tratamento do que antes. Elas são menos propensas a retornar se acreditam que é possível perdoar seus agressores e ainda assim evitá-los. Intervenções direcionadas às crenças das mulheres sobre o perdão podem aumentar sua confiança e contribuir para a sua segurança em tomar a decisão que for melhor para suas vidas.

No geral, muitas mulheres que sofrem violência de um parceiro, por diversas razões, sentem-se pressionadas a perdoar seus agressores e a permanecer em relacionamentos. No entanto, o perdão não precisa incluir reconciliação e pode ser concebido de diferentes maneiras, mas a prioridade deve ser sempre no sentido de a parceira perdoar como forma de recuperar a sua dignidade.

Insistir com uma relação abusiva, em muitos casos pode ser o caminho para agressões mais graves e até mesmo feminicídio.

REFERENCIAS

- ¹ <https://plato.stanford.edu/entries/forgiveness/> (acessado em 23/10/2025)
- ² ARISTÓTELES, *Ética a Nicômaco*, Tradução de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim da versão inglesa de W. D. Ross, Editora Nova Cultural, Ltda., São Paulo, 4a. edição, 1991.
- ³ <https://www.bibliaonline.com.br> (acessado em 24/10/2025)
- ⁴ SMITH, Huston. *The World's Religions. Our Great Wisdom Traditions*. HarperCollins Publishers, Inc. 1991
- ⁵ CHAN, Wing-Tsit. *A source book in Chinese philosophy*. Traduzido e compilado por Chan, Wing-Tsit. Princeton University Press. 1963.
- ⁶ FAIRCHILD, Erika S. *Comparative Criminal Justice Systems*. Belmont, CA.: Wadsworth Publishing Co., 1993.
- ⁷ PHILLIPS, John L. *Making sense of FORGIVENESS*. Beacon Light Trust. Second Edition. United Kingdom, 2021
- ⁸ WRIGHT, Robert. *O animal moral: porque somos: a nova ciência da psicologia evolucionista*. Tradução Lia Wyler. Rio de Janeiro: Campus, 1996.
- ⁹ <https://www.evworthington-forgiveness.com/reach-forgiveness-of-others> (acessado em 28/10/2025)
- ¹⁰ WORTHINGTON Jr, Everett L. *The Science of Forgiveness*. Virginia Commonwealth University. April, 2020
- ¹¹ HO MY, Worthington EL, Cowden RG, Bechara AO, Chen ZJ, Gunatirin EY, et al. International REACH forgiveness intervention: a multisite randomised controlled trial. *BMJ Public Health*. 2024;2:e000072. <https://doi.org/10.1136/bmjph-2023-000072>
- ¹² TOUSSAINT, Loren et al. Efficacy of the REACH Forgiveness Intervention in Indian College Students. *Frontiers in Psychology*. Volume 11 - 2020
- ¹³ VOWELS, L. M., Vowels, M. J., & Mark, K. P. (2021). Is Infidelity Predictable? Using Explainable Machine Learning to Identify the Most Important Predictors of Infidelity. *The Journal of Sex Research*, 59(2), 224–237. <https://doi.org/10.1080/00224499.2021.1967846>
- ¹⁴ BUTTERWORTH, P., Rodgers, B. Concordance in the mental health of spouses: analysis of a large national household panel survey. *Psychol Med*. 2006 May;36(5):685-97. doi: 10.1017/S0033291705006677. PMID: 16608560.
- ¹⁵ TSANG, Jo-Ann, Stanford Matthew S. Forgiveness for intimate partner violence: The influence of victim and offender variables. *Personality and Individual Differences*. Volume 42, Issue 4, 2007. (Páginas 653-664).